

Meloidogyne enterolobii (= *Meloidogyne mayaguensis*), 'n gevallestudie van 'n plantparasitiese nematode

Author:M. Marais¹**Affiliation:**¹Department of Nematology,
ARC-Research Institute for
Plant Protection, South Africa**Correspondence to:**

M. Marais

Email:

maraism@arc.agric.za

Postal address:Private Bag X134,
Queenswood 0121,
South Africa**How to cite this article:**Marais, M, 2014,
'*Meloidogyne enterolobii*
(= *Meloidogyne mayaguensis*),
'n gevallestudie van 'n
plantparasitiese nematode',
*Suid-Afrikaanse Tydskrif
vir Natuurwetenskap en
Tegnologie* 33(1), Art.
#1237, 1 page. [http://
dx.doi.org/10.4102/satnt.
v33i1.1237](http://dx.doi.org/10.4102/satnt.v33i1.1237)**Note:**This paper was initially
delivered at the School of
Environmental Sciences
and Development of the
North-West University,
Potchefstroom Campus,
South Africa on
05 October 2012.**Copyright:**© 2014. The Authors.
Licensee: AOSIS
OpenJournals. This work
is licensed under the
Creative Commons
Attribution License.

***Meloidogyne enterolobii* (= *Meloidogyne mayaguensis*): A case study of a root-knot nematode species.** *Meloidogyne enterolobii* is currently seen as one of the upcoming plant parasitic nematodes. The progress of this nematode, first reported in 1991 from South Africa, from nearly forgotten to quarantine organism, is discussed.

Gedurende 1981 is *Enterolobium contortisiliquum* (Fabaceae) bome, met erge galvorming vermoedelik veroorsaak deur 'n *Meloidogyne*-infestasië, op Hainan Eiland, China waargeneem. Hierdie knopwortelaalwurm is aanvanklik, op grond van die kenmerke gevind op die perineaalpatroon van die wyfies, as *Meloidogyne incognita* identifiseer. Na verdere ondersoek van die morfologie, sitologie, gasheerreeks en biochemie van hierdie nematode, is dit in 1983 as 'n nuwe spesie naamlik *Meloidogyne enterolobii* beskryf. Kort daarna is 'n *Meloidogyne* spesie op eivrugwortels in Puerto Rico gevind en in 1988 as *Meloidogyne mayaguensis* beskryf. Die outeurs van *M. mayaguensis*, Yang & Eisenback, meld in hul beskrywing dat *M. mayaguensis* soos *M. enterolobii* lyk maar hulle vind genoeg morfologiese verskille om 'n nuwe spesie te beskryf en benoem. Soos in die geval met *M. Enterolobii*, word *M. mayaguensis* soms ook verkeerdelik as *Meloidogyne incognita* identifiseer. In 1991 is simptome van 'n swaar knopwortelaalwurm-besmetting in 'n koejawelboord in die Nelspruit-omgewing waargeneem, hierdie knopwortelaalwurm word deur Dr Kent Kleynhans as *Meloidogyne mayaguensis* identifiseer. Die belangstelling in *M. mayaguensis* word veral geprikkel weens sy aggressiewe aard en sy vermoë om die weerstandbiedendheid te oorkom wat teen *Meloidogyne arenaria*, *Meloidogyne hapla*, *Meloidogyne incognita* en *Meloidogyne javanica* in sekere kultivars ingebou is. In 2004 word 'n artikel gepubliseer wat stel dat *M. enterolobii* en *M. mayaguensis* molekuler dieselfde is en dat *M. mayaguensis* heel moontlik 'n junior sinoniem van *M. enterolobii* is. In teenstelling met die belangstelling in *M. mayaguensis*, verskyn daar sedert die aanvanklike spesiebeskrywing van *M. enterolobii*, tot en met 2004, slegs vier publikasies waarin *M. enterolobii* vermeld word. Gedurende 2002 word *M. mayaguensis* in Frankryk aangemeld en in 2008 word *M. enterolobii* in 'n glashuis in Switserland aangemeld. Die twee spesies word in 2009 gesinonimiseer en EPP0, die Europese en Mediterreense Plantbeskermingsorganisasie, plaas *M. enterolobii* in 2011 op hul A2-lys van kwarantynorganismes. Hierdie merkwaardige gevallestudie van *M. Enterolobii*, van bykans vergete spesie tot kwarantynorganisme, word hier bespreek.

Read online:Scan this QR
code with your
smart phone or
mobile device
to read online.